

Ellen Harlizius-Klück

Antike Weberei als Kopfarbeit?

Zum Hintergrund der Forschungswerkstatt in Bramsche 2009

Die Unterscheidung von Kopf und Hand, von Denken und Arbeiten, von Theorie und Praxis oder von Planung und Ausführung hat eine lange Tradition, die bis in die Antike zurück reicht. Der Philosoph Platon (ca. 428-347 v. Chr.) hat als einer der ersten zwischen reinem und praktischem Wissen unterschieden. Diesen Unterschied hat er am Beispiel von Rechenkunst (Arithmetik) und Handwerk erklärt. Doch beides war für ihn „Erkenntnis“ oder „Wissen“ (griech. *episteme*). Für uns ist Handwerk entweder Erwerbsarbeit oder Kunsthandwerk und sofern dessen geistige Leistung zum Thema wird, spricht man von Fachkenntnis bzw. Kreativität. Erkenntnis jedenfalls gehört nicht zum Vokabular und bleibt der Wissenschaft vorbehalten.

In mehreren Experimenten und Präsentationen habe ich in den letzten Jahren versucht, dem intellektuellen und insbesondere mathematischen Gehalt der antiken Weberei auf die Spur zu kommen. Wenn Platon so ausdrücklich die Handarbeit von der Kopfarbeit trennen muss, so wird sie zu seiner Zeit noch überwiegend eine Einheit gewesen sein. Welcher Art die Kopfarbeit einer Weberin war – darauf richtete sich meine Neugier. Die Experimente wurden zum Teil öffentlich ausgeführt und die Bilder am Rand geben einen Einblick in das verwendete Material, die Entwürfe, die Prozesse und die Räume, in denen ich arbeitete. Der größte Teil der Arbeiten erfolgte im Sommer und Herbst des Jahres 2009 in einer Forschungswerkstatt, die in eine Ausstellung des Tuchmacher Museums in Bramsche integriert war (vgl. Harlizius-Klück 2009 und 2014). Der folgende Text entfaltet den theoretischen und historischen Kontext, in dem die Idee zu dieser Arbeit steht.

Textile Terminologie in antiken wissenschaftlichen Texten: Metapher oder Begriff?

Platons Unterscheidung von reinem und angewandtem Wissen gehört in den Kontext seiner Klassifikationsmethode, die er am Beispiel der Wollverarbeitung erläutert: das Reinigen und Kämmen der Wolle vor dem Verspinnen steht Pate für die ordnenden „Handgriffe“ der Theorie. Ist die Textilarbeit vielleicht sogar besonders geeignet, dem

Kopf bei seiner theoretischen Arbeit des Ordnen der Welt zu unterstützen? Viele Stellen in antiken Texten deuten darauf hin. Philo von Alexandria (ca. 20 v. – 50 n. Chr.) hat die Welt, den Kosmos, als wundervolles Gewebe beschrieben und den Erfinder der Weberei als Wissenschaftler bezeichnet. Platon erklärte das wahre Wissen des Staatsmannes anhand des Beispiels der Weberei. Und im Dialog *Der Staat* erzählt er eine Geschichte in der das Universum als Spindel erscheint und die Planeten auf den Rändern sich drehender Wirtelscheiben sitzen.

Robert Eisler erforschte 1910 vorsokratische Beschreibungen des Kosmos, die Webterminologie benutzen. Er ist überzeugt, dass die Vorstellung vom gewebten Kosmos keine Metapher ist, sondern ein komplexes technisches Paradigma: sie zeigt Welt und Materie als geordnetes Gewebe aus Elementen (Eisler 1910, 222-23). Doch Eisler fasste Weberei als eine sehr einfache Technik auf und nahm an, dass die Griechen reichhaltige Stickereien fertigten, wenn sie figurative Darstellungen auf Geweben erzeugen wollten. Diese Einschätzung beruht vermutlich auf dem Urteil Hugo Blümners, der am Ende des 19. Jahrhunderts über Gewerbe und Handwerk der Antike schrieb. Dort kommentiert das berühmte Bild der Penelope vor ihrem Webstuhl auf einer Vase aus Chiusi mit den Worten: „Das fertige Gewand zeigt ornamentierte Ränder und unten einen Querstreifen mit Flügelfiguren verschiedener Art; für eingewebt wird man diese Figuren kaum halten dürfen, da dies an dem einfachen Webstuhl nicht ausführbar wäre. Sicher ist hier Stickerei mit Weberei in Verbindung gemeint.“ (Blümner 1912, 158) Inzwischen hat sich gezeigt, dass diese Einschätzung nicht richtig ist. Stickereien sind außerordentlich selten unter Textilfunden, während komplexe Gewebe und Tapisserien, teilweise kombiniert mit Brettchengeweben, die Regel sind. Trotzdem hält sich die Einschätzung der Primitivität antiker Textiltechnologie hartnäckig.

Antike Textiltechnik und der Beginn der Wissenschaft

Seit unser Wissen über antike handwerkliche Techniken wächst, wird über den Beitrag der Handwerke zur Entwicklung von Wissenschaft und Technologie der Antike neu nachgedacht. Mehrere aktuelle Publikationen beschreiben, wie in der Antike die Ordnung des Kosmos durch das Handwerk und seine soziale Organisation auf nicht-wissenschaftliche Art sichtbar gemacht wurde (Hahn 2001, McEwen 1993). Es wird zunehmend eingeräumt, dass praktisches Wissen über Materialien möglicherweise die frühen Theorien über die Materie und ihre Veränderung beeinflusst hat (Rihll und Tucker 2002, 275). Selbst in der Geschichte der Mathematik werden textile Techniken als mögliche Wissensressourcen in Betracht gezogen. Webstrukturen basieren auf einer strengen dualen Logik die im Laufe der Geschichte mechanisiert und schließlich mittels Lochkarten codiert wurde (Harlizius-Klück 2011). Diese Steuerung mittels digitaler Codierung wurde auf Rechenmaschinen übertragen und ermöglichte den großen Erfolg

der Computertechnologie (Essinger 2004). Seit der Entdeckung von Penrose-Parkettierungen (das sind nicht-periodische Muster, die in der Mathematik der Kristallstrukturen eine Rolle spielen) in Wandfliesen der islamischen Kunst wird das Mustern zunehmend als mathematische Praxis diskutiert (Bier 2009). Die Ethnomathematik trägt weiter zu dieser Entwicklung bei; z. B. hat die Analyse der Knotenschnüre der Inka (*kipus*) gezeigt, dass es sich um mathematische Instrumente der Buchführung handelt. Und sogar die Muster der Tuniken enthalten eine Art von Zahlcodierung, die aber noch unverstanden ist (Brezine 2009; Urton 1997, 203).

Carrie Brezine hat die technischen Sequenzen oder Algorithmen untersucht, die am Webstuhl der Andenbevölkerung eingesetzt werden und bescheinigt den Webern einen hohen Grad an intellektueller Aktivität. Den westlichen Webstuhl stellt sie als eher stumpf wiederholendes Gerät dem gegenüber: Er dient der mechanischen Herstellung langer Stoffbahnen, die weniger technische Überlegung erfordern als die mit Musterbordüren gerahmten Gewebe, die auf den Webstühlen der Anden entstehen. Nur diese „framed fabrics“ – so Brezine – stellen jene hohen intellektuellen Anforderungen für die Musterproduktion. Doch genau solche auf dem Webstuhl nahezu fertig konstruierten Gewebe sind charakteristisch für die Textilproduktion der Antike. Der damals vorwiegend benutzte Gewichtswebstuhl benötigt die gleiche intellektuelle Aktivität bei der Konstruktion von gemustertem Gewebe, wie es in den Anden der Fall ist (Harlizius-Klück 2004, 126-130). Erst im Lauf der Geschichte ist diese Konstruktionsweise zugunsten der Produktion von Meterware verschwunden und hat einer technischen Entwicklung Platz gemacht, bei der die mathematischen Algorithmen zu einem Teil des Webgeräts geworden sind.

Prinzipien der Weberei am Gewichtswebstuhl

Eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale ist für Brezine, dass die Bordüren im Falle der Weberei der Andenvölker ins Gewebe integriert sind und nicht nachträglich aufgesetzt werden. Genau diese Integration der Ränder ist aber für Gewebe vom Gewichtswebstuhl charakteristisch. Das Weben an diesem aufrecht stehenden Webstuhl beginnt mit der Herstellung eines Anfangsbandes, das die Kettfäden für das Gewebe bereithält und ordnet. Diese Kette ist als Schussfaden in das Band integriert und wird am Webstuhl durch angehängte Gewichte straff gehalten. Brettchenweberei war die bevorzugte Technik für die Herstellung solcher Bänder. Sobald das Band an der oberen Querstange des Webstuhls befestigt ist, werden die geradzahligen und ungeradzahligen Fäden vor und hinter dem unteren Trennstab verteilt. Es entsteht auf diese Weise ein natürliches Fach und es genügt ein Litzensstab, um leinwandbindig zu weben.

Der Gewichtswebstuhl eignet sich besonders gut für abgepasste Gewebe, die durch das

Anfangsband geordnet sind und in Maß, Qualität und Struktur festgelegt werden. Die Muster in ein durch eine solche Bordüre eingefasstes Gewebe einzupassen, erfordert einige Vorüberlegung. Die Farbstellung der Kettfäden muss bereits bei der Herstellung des Anfangsbandes berücksichtigt werden, ebenso wie die Verhältnisse der Fadenzahlen und ihre Teilbarkeitseigenschaften. Das von mir in der Forschungswerkstatt hergestellte Mäandergewebe kann dieses Problem demonstrieren: Damit das Muster passt und funktioniert, muss die Zahl der Kettfäden durch 12 teilbar sein (Bindungsrapport) und alle geradzahligen Fäden dunkel sowie alle ungeradzahligen hell. Ist die Zahl der Kettfäden eine Primzahl (also eine Zahl ohne echte Teiler), so geht kein Musterrapport jemals auf.

Die Kenntnis von Teilbarkeitsregeln, von Zahleigenschaften wie gerade, ungerade, prim, prim zueinander, sowie die Kenntnis von größten gemeinsamen Teilern und kleinsten gemeinsamen Vielfachen ist daher notwendig, um die komplexen Muster zu weben, die wir so zahlreich auf griechischen Vasen sehen. Muster wie der flächenfüllende Mäander sind das Ergebnis einer Interferenz von Bindungsstruktur und Farbverteilung, die sorgfältig geplant und berechnet werden muss. Die Aufteilung der geraden und ungeraden Fäden erfolgt oft schon bei der Herstellung des Anfangsbandes. Dieser Vorgang wird im Lateinischen als *ordior* bezeichnet und nahezu alle Worte der romanischen Sprachen, die Ordnungen beschreiben, leiten sich von diesem Wort für das anzetteln ab – bis hin zum französischen Wort für Computer: *ordinateur*.

Gewebte Muster enthalten deshalb eine Art von visueller Algebra: eine Verallgemeinerung der arithmetischen Bedingungen, die zu erfüllen sind, wenn das Muster konstruiert wird und in den vorgewebten Rahmen des Gewichtwebstuhls passen soll. Dafür ist einerseits der Dualismus von gerader und ungerader Zahl verantwortlich, der in der Fachbildung steckt, andererseits die Tatsache, dass jedes Muster aus positiven ganzen Anzahlen von Fäden konstruiert wird, selbst wenn es sich um geometrische Muster handelt. Weben kann deshalb als Modell für algebraische Überlegungen vor allem für Flächengeometrie betrachtet werden. Das textile Handwerk enthält demnach Konzepte, die durchaus zur Entwicklung der Wissenschaften in der griechischen Antike beigetragen haben könnten, ohne dass damit behauptet werden soll, die Weberinnen und Weber hätten diese Wissenschaften erfunden. Inwiefern jene Prinzipien oder Denkmuster des Webens als Kulturtechniken Eingang in die Geschichte des Denkens und der Wissenschaften gefunden haben – das ist bislang völlig unerforscht.

Trittwebstühle im alten Rom?

Unser Wissen über die Textilproduktion der Antike ist das Ergebnis vieler Rückschlüsse aus wenigen Funden. Textilien zerfallen schnell und erhalten sich nur unter besonderen Bedingungen. Meistens finden wir nur spärliche Reste. Zudem scheint es, dass Textilien in der Antike häufig wiederverwendet oder sogar in ihre Fadenbestandteile aufgelöst und neu gewebt wurden. Und nicht nur die Textilien sind vergänglich, auch die Geräte, die zur ihrer Produktion verwendet wurden, bestanden aus vergänglichem Material. Nur die tönernen Spinnwirteln und die Webgewichte erlauben direkte Nachweise textilen Handwerks im archaischen und klassischen Griechenland. Diese Webgewichte jedoch fehlen in den Grabungsstätten seit dem 1. Jahrhundert n. Chr. Wir wissen nicht, welcher Webstuhl stattdessen benutzt wurde. Manche spekulieren, dass der horizontale Trittwebstuhl zu dieser Zeit erfunden worden sei (De Jonghe 2001; Wild 2008).

Gewebe wie lancierter Schussreps mit figürlichen Mustern (Taqueté) findet man bereits im ersten Jahrhundert n. Chr. Solche Gewebefunde setzten eine anhaltende Diskussion um die Existenz von Instrumenten zur Fachbildung in Gang. Man nimmt an, dass für solche Gewebe eine Webstuhlinnovation notwendig war: der horizontale Trittwebstuhl. De Jonghe hat sogenannte Damaste aus römischer Zeit analysiert. Für die komplexesten dieser Gewebe, die Damaste mit 3:1 Körperbindung, vermutet er den Einsatz eines Webstuhls mit separaten Systemen für Grundbindung und Musterschuss und schreibt, dieser Webstuhl sei mit einem permanenten Gedächtnis ausgestattet, so dass sich die Muster in regelmäßigen Abständen wiederholen (DeJonghe 2001, 141).

Primitivität und Innovation

Wild resümiert die Diskussion der römischen Damaste mit den Worten: "der römische Webermeister muss die geistige Beweglichkeit eines modernen Programmierers gehabt haben, zusammen mit einem erstaunlichen Gedächtnis." (Wild 2008, 473). Aber die geistige Beweglichkeit muss viel grösser gewesen sein, wenn der Webstuhl diese Fachbildungsmechanismen *nicht* besaß. Genau diese Situation veranlasst ja Carrie Brezine, den Weben der Anden eine hohe intellektuelle Aktivität zu bescheinigen. Ein geübter Weber oder eine Weberin kann tatsächlich auf den Stangen und Stäben, die sie zu einem Webstuhl verknüpft, jede Art von Gewebe vom groben Sack bis zu den aufwändigsten Mustern in feinsten Seide herstellen (Bender Jørgensen 2012, 131). Es ist die primitive "Hardware" der antiken Textiltechnik, die uns dazu verführt, einen ebenso primitiven Produktionsprozess zu unterstelle. Das erklärt vielleicht, warum so fieberhaft nach dem horizontalen Webstuhl gefahndet wird: der ersten Innovation in Richtung auf die Produktion langer Stoffbahnen die mit der Hilfe von Mechanismen zur

Steuerung der Muster produziert werden. Die Software der antiken Technologie jedoch, das Wissen der Weberinnen und Weber, das in den Textilfunden zu sehen sind, sowie die Fähigkeit zur Produktion von Mustern die zahlreichen mathematischen Bedingungen genügen müssen – diese Fähigkeit ist alles andere als primitiv.

Die Verwandtschaft der antiken Arithmetik

Die Arithmetik, die Platon als Beispiel für reines Wissens anführt, ist in den Büchern 7 und 9 der *Elemente* Euklids überliefert (Thaer 1980). Sie wird als dyadische Arithmetik oder Lehre von Gerade und Ungerade bezeichnet, weil sie Zahlen auf der Grundlage ihrer Halbierbarkeit unterscheidet und die Eigenschaften untersucht, die durch die Kombination von geraden und ungeraden Zahlen erzeugt werden. Manche Züge dieser Zahlenlehre sind eigenartig, wenn man sie von einem mathematischen Standpunkt aus betrachtet. So kommt etwa der konkrete Wert solcher Zahlen gar nicht vor und viele geometrische Argumente werden als Proportionen ausgedrückt, ohne numerische Werte für sie anzugeben (Saito 2009, 804). Es wird daher oft angenommen, dass es für diese mathematischen Unvollkommenheiten philosophische Gründe gegeben haben muss.

Vom mathematischen Standpunkt aus gesehen, ist es befriedigend, solche Eigenarten mit einer Sorge um die Allgemeingültigkeit mathematischer Beweise zu erklären (Saito 2009, 805). Aber was wäre, wenn diese Art des ordnenden Umgangs mit Zahlen von einer Praktik herrührt, die selbst um Allgemeingültigkeit bemüht ist, ohne dabei genuin mathematisch zu sein?

Die Menge der Zahlen (griech. *arithmoi*) in der von Platon vorgestellten Arithmetik enthält lediglich positive ganze Zahlen, die größer sind als 1. Sie sind nicht Teil eines unendlichen Kontinuums, sondern, wie der Wissenschaftshistoriker Lloyd schreibt, „eher eine Menge separater Einheiten“ (Lloyd 2006, 9). Nicht nur in dieser Hinsicht ähneln sie den Fäden am Webstuhl. Auch die Zahlentheorie der Griechen hat Züge, die sie eher in die Nähe der zahlmäßigen Ordnung eines Musters stellen, als in den Kontext unserer heutigen Zahlvorstellung. Ian Mueller schreibt, dass Euklid, der uns diese Arithmetik überliefert hat, die Eins/Einheit auf eine mathematisch nutzlose Weise definiert („Einheit ist das, wonach jedes Ding eines genannt wird.“ Thaer 141.) Und die wenigen arithmetischen Probleme, die Euklid löst, bestehen darin, eine Zahl zu *finden*, die bestimmte Bedingungen erfüllt, nicht, sie zu *erzeugen* (Mueller 60). Das Finden von Zahlen, die bestimmte Bedingungen erfüllen, ist aber genau die Aufgabe, die beim Planen von Bindungen und Mustern in der Weberei zu lösen ist.

Platons Unterscheidung zwischen reinem und angewandtem Wissen, die am Anfang der Geschichte der Trennung von Kopf und Hand steht, ist in einer zunächst

unauffälligen Formulierung überliefert. Wo er Beispiele für das reine Wissen angibt, spricht er von der „Arithmetik und anderen verwandten Künsten (*technai*)“ (*Politikos* 258d). Wir denken dabei sofort an Geometrie oder Algebra, also an genuin mathematische Gegenstände. Doch der von Platon verwendete Ausdruck *technai* schließt handwerkliche Betätigungen nicht aus. Im Hinblick auf die für die Arithmetik der Antike charakteristische Unterscheidung von Gerade und Ungerade und die Betonung der Teilbarkeitseigenschaften ist aber die nächste verwandte *techne* nicht die Geometrie, sondern die visuelle Algebra der Weberei.

Bis auf den heutigen Tag ist in den Wörtern „Lineal“ und „Linie“ die Herkunft vom Leinenfaden, *linum*, zu erkennen. Und das lateinische Wort für Lineal, *regula*, bezeichnete zunächst den Litzenstab am Webstuhl (griech. *kanon*). *Radius* war das lateinische Wort für das Webschiff und später für den Zirkel. Die antike Weberin konstruiert also ihre Muster ebenso mit Zirkel (*radius*) und Lineal (*regula*) wie der antike Geometer.

Benutzte und weiterführende Literatur

- Barber, E. J. W.: Prehistoric Textiles. The Development of Cloth in the Neolithic and Bronze Ages with Special Reference to the Aegean. Princeton Univ. Press, 1992.
- Bender Jørgensen, L.: Spinning faith. In: Berge, R., Jasinski, M.E. und Sognnes, K. (Hg.): *N-TAG TEN. Proceedings of the 10th Nordic TAG conference at Stiklestad*, Norway 2009. Oxford: Archaeopress, 2012. 128-136.
- Bier, C.: Number, Shape and the Nature of Space: Thinking Through Islamic Art. In: Robson und Stedall 2009, 827-851.
- Blümner, H.: *Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und Römern*. Hildesheim 1912.
- Brezine, C.: Algorithms and automation: the production of mathematics and textiles. In: Robson und Stedall 2009, 468-492.
- De Jonghe, D.: From the Roman horizontal loom to the 3/1 twill damask loom of the early medieval period. In: Walton Rodgers, Bender Jørgensen und Rast-Eicher 2001, 137-147.
- Eisler, R.: *Weltenmantel und Himmelszelt. Religionsgeschichtliche Untersuchungen zur Urgeschichte des antiken Weltbildes*. München: Beck, 1910.
- Essinger, J.: *Jacquard's Web: How a hand loom led to the birth of the information age*. Oxford: Oxford Univ. Press, 2004.

- Hahn, R.: *Anaximander and the Architects*, Albany: Univ. of New York Press, 2001.
- Harlizius-Klück, E.: *Weberei als episteme und die Genese der deduktiven Mathematik. In vier Umschweiften entwickelt aus Platons Dialog Politikos*. Berlin: Ebersbach 2004.
- Harlizius-Klück, E. Arithmetik und Weberei – von Penelopes Webstuhl bis zum Computer. In: *weben+*, Heft 2/2011, 10-17.
- Harlizius-Klück, E.: "Brösel." In: Günzel, S. (Hg.): *Lexikon der Raumphilosophie*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2012. 63.
- Harlizius-Klück, E.: Denkmuster in der antiken Weberei: Eine Spurensuche. In: Harich-Schwarzbauer, H. (Hg.): *Weben und Gewebe in der Antike*. Oxford: Oxbow, 2015.
- Harlizius-Klück, E.: Die ForschungsWerkstatt. Rekonstruktion arithmetischer Besonderheiten der antiken Weberei. In: Tuchmacher Museum Bramsche (Hg.) *Gesponnen & Verwoben. Textiles zu Zeiten von Römern und Germanen*. Ausstellung und ForschungsWerkstatt im Tuchmacher Museum Bramsche, 5. Juni bis 25. Oktober 2009. Bramsche: Rasch, 2009, 30-47.
- Lloyd, G. E.R.: What was mathematics in the ancient world? In: Robson und Stedall 2009, 7-25.
- McEwen, I. K.: *Socrates' Ancestor*. Cambridge (Ma) and London: MIT Press, 1993.
- Mueller, I.: *Philosophy of Mathematics and Deductive Structure in Euclid's Elements*. Cambridge (Mass) und London: MIT Press, 1981.
- Rihll, T. E. und Tucker, J. V.: Practice Makes Perfect: Knowledge of Materials in Classical Athens. In: C. J. Tuplin und T. E. Rihll (Hg.): *Science and Mathematics in Ancient Greek Culture*. Oxford: Oxford Univ. Press, 2002. 274-303.
- Robson, E. und Stedall, J. A. (Hg.): *The Oxford Handbook of the History of Mathematics*. Oxford, New York: Oxford University Press, 2009.
- Saito, K.: Reading ancient Greek Mathematics. In: Robson und Stedall 2009, 801-826.
- Thaer, C. (Hg.): *Euklid. Die Elemente: Buch I-XII*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980.
- Urton, G. und Primitivo, N. L.: *The social life of numbers*. Austin: University of Texas Press, 1997.
- Wild, J. P.: Textile Production. In: Oleson, J. P. (Hg.): *The Oxford handbook of engineering and technology in the Classical world*. Oxford University Press, 2008.

